

WORLD EDUCATION CONNECT

ISSN (Online) 2799-0842

ISSN (Print) 2799-130X

MULTIDISCIPLINARY E-PUBLICATION

Vol. IV Issue II, February 2024

Monthly Issue

International Circulation

Pinagpala
PUBLISHING SERVICES

NBDB Reg. No. 3269

DTI Business Reg. No. 3034433

TIN 293-150-678/ Business Permit No. 8183

San Vicente, Tarlac City, Philippines, 2300

pinagpalapublishingservices@gmail.com

+639985799958

*"Write. Connect.
Educate."*

 @pinagpalapublishing

 pinagpala_publishing

 www.pinagpalapublishing.com

WORLD EDUCATION CONNECT

Multidisciplinary e-Publication

Volume IV, Issue II (Feb. 2024) / International Circulation

ISSN (Online) 2799-0842 / ISSN (Print) 2799-130X

Published Online at www.pinagpalapublishing.com

Publisher: Pinagpala Publishing Services

DTI Reg. No. 303443 / TIN 293-150-678 / Bus. Permit No. 8183

National Book Development Board (NBDB) Reg. No. 3269

SALITA sa ARAW (SALITARAW) sa Pagpapaunlad ng Kakayahan sa Pagbaybay at Pagpapalawak ng Talasalitaan ng mga Mag-aaral sa Baitang 7- Sampaguita Don Juan F. Avalon National High School

MALYN M. LIM

Master Teacher III

Don Juan F. Avalon National High School

Division Of Northern Samar

ABSTRAK

Mahalaga ang kasanayan sa pagbabaybay upang maipahiwatig ng mag-aaral ang kanyang opinyon at saloobin ng malinaw. Subalit, kailangan naiintindihan ang salita na binabaybay ng sa gayon tama ang pagkagamit nito. Upang paunlarin ang kakayahan sa pagbaybay ng mga salita at mapalawak ang talasalitaan ng mga mag-aaral sa ika-7 baitang ng Don Juan F. Avalon National High School, binuo ang SalitaRaw o Salita sa Araw. Sa pamamagitan ng kilos pananaliksik, nabigyan ng kalinawan ang epekto nito. Gamit ang pauna at panghuling pagsusulit, nakuha ang antas ng kasanayan ng mga mag-aaral na sinuri naman gamit ang descriptive statistics at dependent means T-test. Ipinakita ng resulta na malaki ang naging agwat ng pagkakaiba ng iskor ng mga mag-aaral sa una and panghuling pagsusulit. Malaki ang naitulong ng Salitaraw sa pagpapaunlad ng kakayahan ng mga mag-aaral sa pagbaybay ng mga salita at nakapagpalawak ito ng bokabularyo o talasalitaan ng mga mag-aaral dahil sa bawat araw, mayroon silang natutuhan na isang bagong salita, salitang karagdagan sa ipon nilang mga salita.

DOI 10.5281/zenodo.10633209

WORLD EDUCATION CONNECT EDITORIAL TEAM:

Chief Executive Editor: Blessed M. Cervantes, EdD.

Managing Editor: Rolando D. Cervantes, DHum

International Editor: Ji Young Lee, EdD.